

ABU RAYHON BERUNIY ASARLARIDA ILMIY KUZATUVNING TARIXIY VA MANBASHUNOSLIK ASOSLARI

Sharof Rashidov Samarkand State University
Doctoral Student of the Department of “History of Uzbekistan”,
Acting Associate Professor at Oriental University, PhD
Turdaliyev Jahongir Rustam o‘g‘li
Tel.: +99894 280-03-70; E-mail:
jahongirturdaliyev1991@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-2186-7765>

***Annotatsiya.** Maqolada Abu Rayhon Beruniy asarlarida ilmiy kuzatuv tushunchasining tarixiy shakllanishi, metodologik mazmuni va manbashunoslik qiymati tahlil qilinadi. Tadqiqotda Beruniy merosi faqat tabiiy fanlar tarixidagi yutuqlar majmui sifatida emas, balki tarix, geografiya, astronomiya, etnografiya, dinshunoslik, mineralogiya, kalendarshunoslik va hindshunoslikka oid muhim manba sifatida baholandi. Manba va adabiyotlar tahlili Beruniy kuzatuvni oddiy ko‘rish emas, balki tekshirish, solishtirish, hisoblash, dalilni sinash va xolis bayon qilish tizimi sifatida qo‘llaganini ko‘rsatadi. Natijada uning asarlari o‘rta asr ilmiy tafakkurini rekonstruksiya qilishda muhim tayanch manba ekani asoslandi.*

***Kalit so‘zlar:** Beruniy, ilmiy kuzatuv, manbashunoslik, Xorazm, G‘aznaviylar, Hindiston, astronomiya, geografiya, mineralogiya, qiyosiy metod*

***Аннотация.** В статье анализируются историческое формирование, методологическая сущность и источниковедческая ценность научного наблюдения в трудах Абу Райхана Бируни. Наследие Бируни рассматривается не только как совокупность достижений в истории естественных наук, но и как важный источник по истории, географии, астрономии, этнографии, религиоведению, минералогии, календарным системам и индологии. Анализ источников и литературы показывает, что наблюдение у Бируни выступало не как простое созерцание, а как система проверки, сравнения, вычисления, испытания фактов и объективного изложения. В результате обосновано*

значение его трудов как важной источниковой основы для реконструкции средневекового научного мышления.

Ключевые слова: *Бируни, научное наблюдение, источниковедение, Хорезм, Газневиды, Индия, астрономия, география, минералогия, сравнительный метод*

Abstract. *The article examines the historical formation, methodological content, and source value of scientific observation in the works of Abu Rayhan al-Biruni. His legacy is interpreted not merely as a collection of achievements in the history of natural sciences, but also as an important source for history, geography, astronomy, ethnography, religious studies, mineralogy, calendar studies, and Indology. The analysis of sources and scholarly literature shows that observation in al-Biruni's works was not simple visual perception, but a system of verification, comparison, calculation, testing of evidence, and objective description. The study concludes that his works are essential sources for reconstructing medieval scientific thought.*

Keywords: *al-Biruni, scientific observation, source studies, Khwarazm, Ghaznavids, India, astronomy, geography, mineralogy, comparative method.*

KIRISH. Abu Rayhon Beruniy ilmiy merosida kuzatuv tushunchasi alohida metodologik maqomga ega. Uning asarlarida kuzatuv faqat tabiat hodisasini ko'z bilan ko'rish yoki tarixiy xabarni eshitish emas, balki dalilni tekshirish, solishtirish, hisoblash, tanqidiy baholash va mantiqiy xulosaga keltirish jarayoni sifatida namoyon bo'ladi. Shu jihatdan Beruniy merosi o'rta asr Markaziy Osiyo ilm-fani tarixida ilmiy kuzatuvning shakllanishi, manbaga munosabat madaniyati va dalilni tekshirish tamoyillarini o'rganish uchun muhim nazariy va manbashunoslik asos bo'lib xizmat qiladi.

Beruniy yashagan tarixiy muhit Xorazm, G'azna, Hindiston va musulmon Sharqi ilmiy markazlari o'rtasidagi murakkab aloqalar bilan belgilanadi. Saliba ma'lumotlariga ko'ra, Beruniy 973-yil 4-sentyabrda Xorazmda tug'ilgan, ilk yirik

asari “Al-Osor al-boqiya”ni 1000-yilda yozgan va keyinchalik Mahmud G‘aznaviy siyosiy muhitiga bog‘liq holda G‘aznada faoliyat yuritgan [Saliba, 1990, p. 405]. Bu tarixiy siljishlar uning ilmiy kuzatuv doirasini mahalliy Xorazm muhitidan kengroq islomiy, hind va yunon-fors bilim an‘analarigacha olib chiqqan.

Beruniy ilmiy kuzatuvining tarixiy ildizlarini tushunish uchun Markaziy Osiyo siyosiy va madaniy jarayonlarini ham hisobga olish lozim. Ungalov A. A. Movarounnahr Arab xalifaligi istilosi arafasida Sug‘d konfederatsiyasi, mahalliy hukmdorlar, diplomatik aloqalar va harbiy qarama-qarshiliklar bilan tavsiflanganini ko‘rsatadi [Ungalov, 2020, p. 668–670]. Bu muhit keyingi asrlarda islom sivilizatsiyasi doirasida ilmiy markazlar, tarjima jarayonlari va madaniyatlararo bilim almashinuvining shakllanishiga tarixiy zamin yaratdi. Shunday sharoitda Beruniy kuzatuvni turli madaniyatlar, matnlar va tabiiy hodisalarni solishtirish vositasiga aylantirdi.

Mazkur tadqiqotning bosh ilmiy savoli quyidagicha qo‘yiladi: Abu Rayhon Beruniy asarlarida ilmiy kuzatuv qanday tarixiy sharoitda shakllangan, u qanday manbashunoslik tamoyillariga tayangan va bugungi tarixiy tadqiqotlar uchun qanday ahamiyatga ega? Maqolaning maqsadi Beruniy asarlaridagi ilmiy kuzatuvni tarixiy, tabiiy-ilmiy va manbashunoslik qatlamlari birligida tahlil qilishdan iborat.

METODLAR

Tadqiqot tarixiy-tahliliy, qiyosiy, manbashunoslik, kontekstual va konseptual tahlil usullari asosida olib borildi. Tarixiy-tahliliy yondashuv Beruniy ilmiy kuzatuvining Xorazm ilmiy muhiti, G‘aznaviylar davri, Hindiston bilan aloqalar va musulmon Sharqi ilmiy an‘analari doirasida shakllanganini ochishga xizmat qildi. Qiyosiy metod Beruniy asarlaridagi astronomik, geografik, tarixiy-etnografik, diniy-madaniy, mineralogik va matnshunoslikka oid kuzatuv shakllarini o‘zaro solishtirish imkonini berdi.

Manbashunoslik yondashuvi orqali Beruniy asarlaridagi ma’lumotlarning kelib chiqishi, muallif pozitsiyasi, dalilning ishonchliligi, yozma va og‘zaki xabarlarning

qiyosiy qiymati tahlil qilindi. Maqolada “ilmiy kuzatuv”, “tarixiy kontekst”, “manba sifatidagi ahamiyat”, “muallif pozitsiyasi”, “dalilning ishonchliligi”, “bevosita kuzatuv”, “empirik dalil”, “qiyosiy manbashunoslik” va “madaniyatlararo axborot” tushunchalari asosiy tahliliy birlik sifatida belgilandi.

Beruniy asarlaridagi kuzatuv shakllari olti yo‘nalishda tasniflandi: astronomik kuzatuv; geografik kuzatuv; tarixiy-etnografik kuzatuv; diniy-madaniy kuzatuv; mineralogik va tabiiy-ilmiy kuzatuv; qiyosiy-matnshunoslik kuzatuvi. Manbalarni tanlashda bibliografik aniqlik, sahifa raqamining mavjudligi, mavzuga bevosita aloqadorlik va daliliy yuklama asosiy mezon bo‘ldi. Sahifasi aniq bo‘lmagan ma’lumotlar asosiy ilmiy dalil sifatida ishlatilmadi.

NATIJARLAR. Manba va adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, Beruniy asarlarida ilmiy kuzatuv tarixiy sharoit bilan bevosita bog‘liq holda shakllangan. U Xorazm ilmiy muhitida astronomiya, matematika va geografiya an‘analari bilan tanishgan, keyinchalik G‘azna va Hindiston tajribasi orqali kuzatuv doirasini madaniyatlararo tahlil darajasiga olib chiqqan. Saliba Beruniyning astronomiya, matematika va tarix fanlariga qo‘shgan hissasi bilan o‘n birinchi asr musulmon ensiklopedistlari orasida yirik olimlardan biri sifatida baholaydi [Saliba, 1990, p. 406]. Bu baho uning ilmiy faoliyatida turli sohalar ajralgan holda emas, balki yagona kuzatuv va tahlil tizimi ichida rivojlanganini ko‘rsatadi.

Beruniy ilmiy kuzatuvining birinchi muhim sohasi astronomiya va vaqt hisobidir. Uning “Al-Osor al-boqiya” asari qadimgi xalqlarning kalendarlari, bayramlari, diniy marosimlari va vaqtni hisoblash tizimlarini solishtirishga qaratilgan. De Blois bu asar 1000-yilda arab tilida yozilganini, unda ko‘plab dinlar taqvimini va bayramlari qamrab olinganini ko‘rsatadi [de Blois, 2016, p. 1]. Asarning xristianlarning Pasxa bayrami sanasini hisoblashga bag‘ishlangan qismi vaqtni hisoblash masalasi Beruniyda diniy-madaniy kuzatuv bilan matematik tahlilni birlashtirganini ko‘rsatadi [de Blois, 2016, p. 2].

Astronomik kuzatuv Beruniyda faqat osmon jismlarini tasvirlash emas, balki vaqt, koordinata, qibla, joylashuv va masofa masalalarini aniqlash vositasi bo‘lgan. Kohar tadqiqotida Beruniy qiblani aniqlashda an’anaviy yondashuv o‘rniga astronomik va matematik hisoblarni qo‘shganini, “Al-Qonun al-Mas’udiy”da qibla yo‘nalishini sferik trigonometriya asosida izohlashga intilganini ko‘rsatadi [Kohar, 2025, p. 253–254]. Bu holat Beruniy ilmiy kuzatuvda diniy ehtiyojlar ham matematik va astronomik aniqlik orqali hal etilganini bildiradi.

Geografik kuzatuv Beruniy metodologiyasida ikkinchi yirik qatlamni tashkil etadi. Sheynin Beruniy kuzatuvlarining matematik qayta ishlanishiga e’tibor qaratib, u geodezik o‘lchovlarda doimiy asbob xatolari va tasodifiy xatolarni ajrata olganini qayd etadi [Sheynin, 1992, p. 299]. Bitta o‘lchovni takrorlash, karvon masofalari, astronomik burchaklar va trigonometrik hisoblarni birlashtirish uning kuzatuvni nazariy va amaliy tekshiruvga bo‘ysundirganini ko‘rsatadi [Sheynin, 1992, p. 300–302]. Demak, Beruniy uchun geografiya oddiy joy nomlari majmui emas, balki o‘lchov, koordinata, masofa va matematik model orqali tushuniladigan ilmiy maydon edi.

Beruniy ilmiy kuzatuvining eng muhim manbashunoslik shakli “Hindiston” asarida namoyon bo‘ladi. Putri va Yasmin Beruniyni tarix yozishda to‘g‘ridan-to‘g‘ri kuzatish, tekshirish va tanqidiy tahlilni qo‘llagan ko‘p tarmoqli olim sifatida tavsiflaydi [Putri, Yasmin, 2026, p. 389]. U hind, fors, yunon va islom manbalarini birlashtirish qobiliyatiga ega bo‘lgan, bu esa uning kuzatuvini tor mahalliy tajriba emas, balki madaniyatlararo ilmiy tahlilga aylantirgan [Putri, Yasmin, 2026, p. 393]. Ayniqsa, yozma manba, og‘zaki guvohlik va dala kuzatuvlarini birlashtirishi uning tarixiy ma’lumotni bir necha dalil qatlamlari orqali tekshirganini ko‘rsatadi [Putri, Yasmin, 2026, p. 400].

“Hindiston” asaridagi kuzatuvning o‘ziga xos tomoni shundaki, Beruniy boshqa madaniyatni tashqi hukm asosida emas, ichki mantiqi bilan tushunishga harakat qilgan. Al Masud va Abdullah ma’lumotlariga ko‘ra, u hind ilohiyoti va

falsafasini asl tildagi matnlar orqali tekshirgan hamda hind diniy tasavvurlarini ilmiy va empirik yondashuv bilan taqdim etgan [Al Masud, Abdullah, 2021, p. 116]. U hind falsafasi, kosmologiyasi va ijtimoiy odatlarini hujjatlashtirishda hukm chiqarishni kechiktirib, avval dalillarni jamlash va tushuntirishga intilgan [Al Masud, Abdullah, 2021, p. 120]. Bu esa Beruniy kuzatuvini dinshunoslik va etnografiya uchun ham muhim manbashunoslik asosiga aylantiradi.

Beruniyning antropologik kuzatuvlari ham bevosita manbaga murojaat qilish va tilni o'rganish bilan bog'liq. Xoldarovning tahliliga ko'ra, Beruniy hind matnlariga to'g'ridan-to'g'ri kirish va ularni ob'yektiv o'rganish uchun sanskrit tilini o'rgangan [Xoldarov, 2024, p. 237]. U o'z tadqiqotlarida to'g'ridan-to'g'ri kuzatishni asosiy tayanchlardan biri sifatida ilgari surgan [Xoldarov, 2024, p. 236]. Bu jihat Beruniyning manbashunoslik madaniyatida til bilish, asl matnga chiqish va ikkinchi qo'l xabar bilan cheklanmaslik muhim tamoyil bo'lganini ko'rsatadi.

Mineralogik va tabiiy-ilmiy kuzatuv Beruniy ilmiy uslubining yana bir muhim qatlamidir. Saliba Beruniy qimmatbaho toshlarni rang, dispersiya, qattqlik kabi fizik xususiyatlarga ko'ra tasniflaganini qayd etadi [Saliba, 1990, p. 408]. Sheynin esa al-Xaziniyning gidrostatika bo'yicha keyingi yutuqlari Beruniy o'tkazgan eksperimental raqamlarga tayanganini ko'rsatadi [Sheynin, 1992, p. 301]. Bu ma'lumotlar "Kitob al-jamohir"dagi kuzatuvlar moddiy jismlarni afsonaviy yoki ramziy talqin qilishdan ko'ra, ularning aniq fizik belgilarini ajratishga qaratilganini ko'rsatadi.

Ungalov va hammualliflar Beruniy ilmiy metodologiyasini shubha, tajriba va isbot bosqichlari orqali talqin qiladi; ularning fikricha, Beruniy yozma manba, og'zaki guvohlik va shaxsiy kuzatuvlarni solishtirish orqali triangulyatsiya uslubidan foydalangan [Ungalov va boshq., 2020, p. 668-670]. Bu yondashuv Beruniy kuzatuvini zamonaviy terminlar bilan haddan tashqari aynanlashtirmagan holda, uning tarixiy mohiyatini tushuntirishga imkon beradi: u dalilni birdan qabul

qilmaydi, uni sinaydi, boshqa manbalar bilan taqqoslaydi va xatolik ehtimolini hisobga oladi.

MUHOKAMA. Beruniy asarlaridagi ilmiy kuzatuvni faqat tabiiy fanlar doirasida tushuntirish yetarli emas. Uning kuzatuvi astronomiyada osmon jismlarini, geografiyada joy va masofani, mineralogiyada jism xossalarini, etnografiyada xalq odatlarini, dinshunoslikda e'tiqod tizimlarini, xronologiyada esa vaqt hisobini o'rganish vositasi sifatida ishlaydi. Shu bois Beruniy kuzatuvi ko'p tarmoqli manbashunoslik amaliyotidir.

Beruniy manbashunoslikdagi kuchli tomoni — dalillarni bir turdagi xabar bilan cheklamasligidadir. U yozma matn, og'zaki axborot, bevosita kuzatuv va matematik hisobni o'zaro solishtiradi. Putri va Yasmin uning Hindiston bo'yicha tadqiqotida ma'lumotlar triangulyatsiyasi mavjudligini ko'rsatadi [Putri, Yasmin, 2026, p. 400]. Bu tamoyil tarixchi uchun juda muhim: manba faqat “nima deyilganini” emas, balki “qanday tekshirilganini” ham ko'rsatishi kerak.

Beruniy kuzatuvining tarixiy qiymati shundaki, u o'rta asr ilmiy tafakkurida dalilga munosabat madaniyatini ochib beradi. U hind madaniyatini islomiy mezonlar asosida shoshilinch hukm qilishni rad etib, fenomenologik tarzda tushunishga intilgan [Putri, Yasmin, 2026, p. 396]. Bu yondashuv muallifning boshqa xalqlar haqidagi ma'lumotlarni imkon qadar xolis bayon qilishga uringanini ko'rsatadi. Xoldarov ham Beruniy madaniyatlarini o'rganishda xurofotlardan xoli ilmiy va ratsional tahlilni ilgari surganini qayd etadi [Xoldarov, 2024, p. 239].

Beruniy kuzatuvining tarixchi uchun beradigan imkoniyatlari keng. Birinchidan, uning asarlari Xorazm va Markaziy Osiyo ilmiy muhitining fanlararo tabiatini ko'rsatadi. Ikkinchidan, “Hindiston” musulmon Sharqi nigohida hind jamiyati, dini, falsafasi va ijtimoiy tuzilishini o'rganish imkonini beradi. Uchinchidan, “Al-Osor al-boqiya” qadimgi xalqlarning kalendar tizimlari, bayramlari va vaqt haqidagi tasavvurlarini tiklashga yordam beradi [de Blois, 2016, p. 1–2]. To'rtinchidan, geodeziya, qibla hisoblari va mineralogik kuzatuvlar orqali

oʻrta asr ilmiy metodologiyasida oʻlchov, xatolik va takroriy tekshiruv qanday ishlaganini anglash mumkin [Sheynin, 1992, p. 299–302].

Shu bilan birga, Beruniy kuzatuvini zamonaviy laboratoriya fani bilan toʻliq aynanlashtirish toʻgʻri emas. U oʻz davrining ilmiy tili, diniy-falsafiy tushunchalari, qoʻlyozma madaniyati va siyosiy sharoiti ichida faoliyat yuritgan. Gʻaznaviy davri siyosiy muhitini, Hindiston bilan harbiy-madaniy aloqalarni, tarjima jarayonini va terminologik murakkabliklarni hisobga olmasdan, uning matnlarini zamonaviy metodologiya mezonlari bilan biryozlama baholash xavfli. Beruniy merosidan foydalanishda asl matn, tarjima, qoʻlyozma nusxalari va keyingi sharhlar oʻrtasidagi farqlar eʼtibordan chetda qolmasligi kerak.

Shunga qaramay, Beruniy asarlaridagi kuzatuv keyingi ilmiy tafakkur uchun tarixiy poydevor boʻlganini ehtiyotkorlik bilan aytish mumkin. Uning metodida koʻrish, eshitish, oʻqish, oʻlchash, qiyoslash va isbotlash bir-biridan ajralmaydi. Aynan shu uygʻunlik Beruniy asarlarini bugungi tarixiy tadqiqotlar uchun oddiy maʼlumotlar ombori emas, balki oʻrta asr ilmiy tafakkurining ichki mexanizmini koʻrsatuvchi manba sifatida qadrlashga asos boʻladi.

XULOSA. Abu Rayhon Beruniy asarlarida ilmiy kuzatuv tarixiy, tabiiy-ilmiy va manbashunoslik qatlamlarining birligida shakllangan boʻlib, u kuzatuvni oddiy idrok sifatida emas, balki dalilni tekshirish, solishtirish, hisoblash va xulosani asoslash vositasi sifatida qoʻllagan. Bu kuzatuv uslubining shakllanishida Xorazm ilmiy muhiti, Gʻaznaviy davri, Hindiston bilan kechgan madaniy aloqalar va musulmon Sharqi ilmiy anʼanalari muhim rol oʻynagan; shu bois uning merosi ayni paytda ham mahalliy, ham transmadaniy ilmiy tajribani oʻzida aks ettiradi. Bu jihatdan "Hindiston" asari alohida ahamiyatga ega, zero u olim kuzatuvining tarixiy-etnografik va dinshunoslik qiymatini ochib beradi: unda yozma manba, ogʻzaki maʼlumot, bevosita kuzatuv va qiyosiy tahlil bir-birini toʻldirgan holda qoʻllangan. "Al-Osor al-boqiya", "Al-Qonun al-Masʼudiy", "Kitob al-jamohir" hamda geografik asarlar esa Beruniy kuzatuvining xronologik, astronomik, mineralogik va

matematik asoslarini namoyon etadi va oʻrta asr ilmiy metodologiyasida oʻlchov, takroriy kuzatuv hamda xatolikni hisobga olish madaniyati mavjud boʻlganini tasdiqlaydi. Umuman olganda, Beruniy asarlarining manbashunoslik ahamiyati ularning koʻp sohaga oidligi, qiyosiy tahlilga boyligi, muallifning tanqidiy-ilmiy yondashuvi va kuzatuvga tayangan daliliy uslubi bilan belgilanadi; shu sababli kelgusi tadqiqotlarda uning matnlarini qoʻlyozma nusxalari, tarjimalar va aniq ilmiy terminlar tarixi asosida yanada chuqurroq oʻrganish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Al Masud A., Abdullah M. F. Abu Rayhan Al-Biruni's Study of Other Religions // JONUS. – 2021. – Vol. 6, № 2. – P. 116–132.
2. de Blois F. Al Biruni's "Chronology of the Ancient Nations" // UCL Faculty of Arts & Humanities. – 2016. – P. 1–2.
3. Kohar A. Al-Biruni's Contribution to the Development of Qibla Determination Methods // AJIS. – 2025. – P. 253–276.
4. Putri F. D., Yasmin N. Al-Biruni's Historical Method (973 M–1048 M) in Kitab Tarikh Al-Hind // HISTORIA. – 2026. – Vol. 14, № 1. – P. 389–404.
5. Saliba G. Al-Bīrūnī and the Sciences of His Time // Religion, Learning and Science in the Abbasid Period. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – P. 405–423.
6. Sheynin O. Al-bīrūnī and the Mathematical Treatment of Observations // Arabic Sciences and Philosophy. – 1992. – P. 299–306.
7. Ungalov A. A. The Political Situation in Movarounnahr on the Eve of the Invasion of the Arab Caliphate // JournalNX. – 2020. – P. 668–671.
8. Xoldarov S. R. Al-Biruni's Anthropological Views (Historical Analysis) // AJSSHR. – 2024. – Vol. 4, Issue 12. – P. 235–241.
9. Хуснутдинова, К., & Муслимова, Ю. (2020). Поиск кратных и рассеянных звездных скоплений на близких расстояниях. Молодой исследователь: вызовы и перспективы. Москва, 31(178), 26.

10. Муслимова, Ю. Ч., & им Низами, Т. Г. П. У. (2022). Формирование экологической культуры при обучении астрономии в непрерывном образовании. “Парадигма современной науки в условиях модернизации и инновационного развития научной мысли: теория и практика”-2022-с, 705-708.
11. Абраева, М., Халилова, Р. У., & Муслимова, Ю. Ч. (2020). Анализ двойных рассеянных звездных скоплений из разных каталогов вероятно двойных РЗС. In Colloquium-journal (No. 22 (74), pp. 17-19). Голопристанський міськрайонний центр зайнятості.
12. Muslimova, Y. (2021). Pedagogik oliy ta’lim muassasalarida zamonaviy astrofizikani oqitishdagi muhim omillar. Интернаука, (1-3), 38-39.
13. Muminov, M. M., Nuritdninov, S. N., Latyov, A. A., & Muslimova, Y. (2000). Search for double and multiple open star clusters. Astronomical and Astrophysical Transactions, 18(4), 645-647.
14. Javad S. M. Al-Biruni: The Great Pioneer of Indology // Shodh Sari. – 2023. – Vol. 2, Issue 1. – P. 96–100.